

БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА МИЛЛИЙ ҚАДИРЯТЛАРНИНГ ЎРНИ

Юлдашева Мунира Саттаровна

*Шароф Рашидов тумани 13-умумий ўрта таълим мактаби
Маънавият – марифат ишлари бўйича директор ўринбосари.*

Аннотация. Ёш авлод ахлоқий ва эстетик фазилатлари хилма-хил ижтимоий-тарихий омиллар, воситалар таъсирида шаклланибборади. Инсонлар кенгайтириш ҳамда ижодий қобилиятини юксалтиришга чорлайди. Маскур мақолада инсонларнинг манфаат ва эҳтиёжларидан келиб чиққан қадирятларга бўлган эътибор, шунингдек уларни мақсадли шакллантириш жараёни баркамол авлод тарбиясининг муҳим йўналишларидан бири эканлиги ёритиб берилган.

Маънавият юксак бўлган давлатни ҳеч қандий куч енга олмайди. Шу боис ҳам юртимизда бугунги кунда миллий маданият, урфодат, миллий қадирятларни ва маънавиятни ривожлантириш баркамол авлодни истиқлол ғояси руҳида тарбиялашга катта эътибор қаратилмоқда. Жамият маънавий юксалиш ва янгилашиш сари юз тут-моқда. Ўзбекистонда маънавият бўйича муаммоларга эътибор кун сайин кучайиб бормоқда.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев «Ёшлар канчалик маънавий баркамол булса, турли ёт иллатларга қарши иммунитетни ҳам шунча кучли булади»¹, деб таъкидлаб ўтган. Маънавият масалаларига оқилона ёндашиш баркамол авлод тарбиясининг муҳим йўналишларидан биридир. Ўзбекистон мустақиллигини мустаҳкамлаш ва келажак истиқболлини ривожлантириш ҳам баркамол инсонларга боғлиқ эканлиги ҳаммага аён. Иймон-эътиқоди бутун, иродаси бақувват, мустақил дунёқарашга эга, аждодла-римизнинг бебаҳо меросига таяниб яшайди-ган баркамол шахсни тарбиялаш ҳозирги кун-нинг муҳим шартидир. Баркамол авлодни шакллантириш учун миллий тарихий асосла-римиз бор. Бу утмиш мутафаккирларимизнинг «Комил инсон»ни шакллантиришга қаратилган ғоя ва қарашларида уз аксини топган. Ижтимоий ҳаёт тажрибаларидан маълумки, агар инсон уз устида тинмай шуғулланса, у олий маълумот олиши, хатто олимпикка даъвогар-лик қилиши мумкин. Лекин, хақиқий камолот эгаси бўлиш учун у таълим ва маълумотдан ташқари, юксак инсоний фазилатлар асосида тарбияланган бўлмоғи лозим. Бирор-бир мутафаккир олим йукки, тарбияга беъэтибор қараган булса. «Бир рақами барча рақам-ларнинг боши булганидек, инсонни қомил барча мавжудотларнинг бошидир», дейди буюк мутафаккир Фариддин Аттор. Қомил инсон тушунчаси биринчи марта Шайхи Қабир номи билан машҳур булган инсон томонидан қайд этилган. А.Навоий ўз даврида қомил инсонларни «Аҳли маъний» қишлар деб атаган. Аҳли маъний бу фикрли одамдир. Фикр-лаш эса хақиқатни англашдир. Буюк алломаларимизнинг ижтимоий-сиёсий, фалсафий таълимотларига таяниб иш қурилса, тарбия таъсирчанлиги янада мукам-маллик касб этади.

Баркамол инсон - янгиланаётган жамиятимизни фақат истеъмолчисигина эмас, балки яратувчиси ва фидойиси ҳам бўлиши керак. Шунинг учун мустақил давлатимизда таълим-тарбияни тубдан узгартиришга давлат сиёсатининг устувор йўналиши деб қаралмоқда. «Фарзандларимизнинг қобилиятини руёбга чиқаришга болаликдан эътибор бериб, уларнинг камолоти учун барча имкониятимизни сафарбар этсак, юртимизда яна кўплаб Берунийлар, Ибн Синолар, Улугбеклар етишиб чиқади»², дейди Президентимиз Ш. Мирзиёев.

Биз, педагогларнинг, асосий вазифамиз, ёш авлодни эзгу ишларни амалга оширишга ургатиш, одатлантириш, уларни ёмонликдан ва номақбул ишлардан қайтариш экан, бу йулда миллий таълим-тарбия анъаналари, буюк алломаларнинг асарлари, халк хик-матлари, боболаримиз, момоларимиз угит-ларидан фойдалансак, шубҳасиз меҳнатимиз

Комил инсон ғояси ҳам миллий, ҳам умум-башарий моҳиятга эга булган ғоядир. Бу ғоя нафақат алоҳида шахслар, балки бутун-бутун халкларни юксак тараккиёт сари етаклаган, уларни маънавият ва маърифат бобида тенг-сиз ютуқларга илҳомлантирган. Комилликни орзу қилмаган, баркамол авлодларни вояга етказиш хақида қайғурмаган халк, миллатнинг келажаги йук. Зеро, келажак авлод хақида Қайғуриш, соғлом, баркамол наслни тарбия-лаб етиштиришга интилиш бизнинг миллий хусусиятларимиз булиб, бу йуналиш ахлоқ илмини эгаллашга ундайди.

Ҳар бир инсон бир олам булгани каби унинг ахлоқ-одоби ҳам жуда мураккаб олам, десак янглишмаймиз. Чунки, шахснинг зохи-рий ва ботиний олами, айникса, қалб олами урганиш, билиш, таҳлил этиш ғоятда қийин, бу руҳият билан боғлиқ ҳолатдир. Ф.Аттор «Рух одамнинг ичидадир, шунинг учун сен уз ичинга сафар қилмоғинг керак» деганидек, комил инсон уз «Мен»ини ички дунёсидан ахтариши керак. «Оддий инсон ҳам комиллик даражасига етиши мумкин. Унинг манбаи илмдир», дейди Имом Ғаззоли.

Миллий қадриятлар. Ҳар бир халқнинг миллий қадриятларини унинг тарихи, маънавияти, маданияти, ўзига хос урф-одатлари, анъаналарисиз тасаввур қилиш қийин. «Қадрият дейилганда инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган миллат, элат ва ижтимоий гуруҳларнинг манфаатлари ва мақсадларига хизмат қиладиган ва улар томонидан баҳоланиб, қадрланадиган табиат ва жамият неъматлари, ҳодисалари мажмуини тушунмоғимиз лозим».

“Қадриятлар – жамиятда кишилар ўртасида обрўга, эътиборга, ҳурматга, нуфузга эга кишилар, муносабатлар, ҳолатлар, моддий нарсалар ва маънавий бойликлар мажмуаси”². “Қадрият инсон ва жамият маънавиятининг таркибий қисми, оламдаги воқеалар, ҳодисалар, жараёнлар, ҳолатлар, сифатлар, талаб ва тартибларнинг қадрини ифодалаш учун ишлатиладиган тушунча”.³ “Қадрият – воқеликдаги муайян ҳодисаларнинг умуминсоний, ижтимоий-ахлоқий, маданий-маънавий аҳамиятини кўрсатиш учун қўлланадиган тушунча”,⁴ - деган таърифлар берилган. Бу эса, ўз навбатида, қадриятларнинг аҳамиятини кўрсатмоқда. Миллий қадриятлар – миллат учун аҳамиятга эга бўлган этник жиҳат ва хусусиятлар билан боғлиқ хослик шаклидир. Дунёда ўзига хос қадриятлари бўлмаган миллат йўқ. Миллий қадриятлар миллатнинг тарихи, яшаш тарзи, маънавияти, маданияти билан узвий боғлиқ ҳолда намоён бўлади. Кейинги вақтларда Ўзбекистонда миллий қадриятларга эътибор кучайди. Бу она юртга эҳтиром, авлод-аждодлар хотирасига садоқат, катталарга ҳурмат, кичикларга иззат, ҳаё, андиша каби хусусиятларнинг устуворлиги билан тавсифланади. Қадриятларни фақат моддий ва маънавий бойликлар сифатида тушуниш, изоҳлаш илмий жиҳатдан тўғри эмас. Маълумки, қадриятлар ўз моҳиятига кўра хилма-хилдир. Улар орасида табиий, моддий, маънавий, ижтимоий-сиёсий, ахлоқий қадриятлар алоҳида ажралиб туради. Шундай бўлса-да, қадриятларнинг энг олийси инсоннинг ўзи, ҳаёти, ҳуқуқи ва эрки, соғлом ва фаровон турмуши ҳисобланади. Инсон кадр-қимматини, шарафини улуғлаш жамиятимиз покланиши ва равнақининг муҳим омилидир.⁵ Мамлакатимизда амалга оширилаётган “Ҳаракатлар стратегияси” – ислохотларнинг янги босқичи бўлиб, унда аҳолини, оилаларни маънавий, ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш етакчи ўринни эгаллайди. Шу ўринда иқтисодий ва ижтимоий-сиёсий

кадриятлар асосида давлат идоралари ходимларининг уйма-уй юриб, халқ дардини тинглаш, оғирини енгил қилиш, моддий ва маънавий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ишлари йўлга қўйилди. Ғуломхон Ғофуров миллий анъаналарга бағишланган мақолаларидан бирида миллий кадриятларнинг қуйидаги кўринишларини тилга олган: 1) табиий кадриятлар; 2) иқтисодий кадриятлар; 3) ижтимоий-сиёсий кадриятлар; 4) маънавий кадриятлар; 5) ахлоқий кадриятлар⁶. Жумладан, “Ота-боболаримиз илм ўргатиш билан бирга фарзандларимизга авлоддан-авлодга ўтиб келаётган миллий-маънавий, ахлоқий кадриятларни сингдирганлар⁷”; “Ўзбекларнинг аксарияти... яқин одамларнинг, қўшнилари омон-эсонлиги тўғрисида ғамхўрлик қилишни биринчи ўринга қўяди. Бу эса энг олий даражадаги маънавий кадрият, инсон қалбининг гавҳаридир⁸”; “Иқтисодий кадрият – иқтисодий муносабатлар жараёнида шахслар ўртасидаги ўзаро манфаатларни ҳисобга олиш, ҳалоллик, поклик, бағрикенглик, ишонччилик каби фазилатларнинг амал қилинишини англатадиган тушунча”⁹. Шу ўринда қўни-қўшничилик кадриятини мисол қилиб келтирсак, унда қўшнилари ўртасида ўзаро ишонч, хабар олиш ва моддий ёрдам бериш миллий кадрият сифатида биринчи ўринга қўйилган. Маънавий мерос, маданий бойликлар, кўхна тарихий ёдгорликлар ҳаётини кадриятларнинг энг муҳим омиллари сифатида келтирилган. Ҳар бир кадриятнинг моҳияти ва аҳамияти табиат, жамият ва руҳий олам ҳодисаларини билиш, илмий умумлаштириш, ижтимоий ва маънавий тараққиётга таъсир этиш имкониятлари асосида белгиланади. Кейинги вақтларда тарбия масаласида қўлга киритилган ютуқларимиз қатори оилада, мактаб ва жамоат ташкилотларида миллий, умуминсоний кадриятларнинг, анъаналарнинг устуворлигига эришилди. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ёшларимизнинг мустақил фикрлайдиган, юксак интеллектуал ва маънавий салоҳиятга эга бўлиб, дунё миқёсида ўз тенгдошларига ҳеч қайси соҳада бўш келмайдиган инсонлар бўлиб камол топиши, бахтли бўлиши учун давлатимиз ва жамиятимизнинг бор куч ва имкониятларини сафарбар этамиз”, – деган фикрлари ёш авлодни миллий кадриятлар асосида етук, баркамол этиб тарбиялашда барчамизга куч-ғайрат бағишламоқда.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар. Т; “Фан”, 1968.
2. Жалолов. Ҳ. Оила, маҳалла ва мактаб ҳамкорлиги. Тарбия. №2 (6), 2006. Б.13.
3. Зиёмуҳаммадов Б. Комилликка элтувчи китоб.Т; “TURONIQBOL”, 2006. Б.191.
4. Комилов Т., Абидова С. Миллий ахлоқий кадриятлар ва уларнинг тарбиявий аҳамияти. ЎзР ФА, “Фан”, 2000.Б.20.
5. Мустақиллик: изохли илмий-оммабоп луғати. (А. Жалолов ва Хонназаров умумий таҳририда). – Т; Шарқ, 1998, Б. 279.